

УДК 37.02

DOI 10.5281/zenodo.17854387

Научная статья

РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ C++

THE DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC THINKING IN TEACHING THE BASICS OF PROGRAMMING IN C++

НАМЧЫКАЙ ШОНЧАЛАЙ САЯНОВНА,

Тувинский государственный университет.

ТЮЛЮШ МАРТА КАН-ООЛОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Тувинский государственный университет.

NAMCHUKAI SHONCHALAI SAYANOVNA,

Tuvan State University.

TYULYUSH MARTA KAN-OOLOVNA,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Tuvan State University.

В статье проводится анализ различных подходов к трактовке и определению понятия «алгоритмическое мышление» в современной педагогической и психологической литературе. Авторами определены ключевые критерии и описаны уровни сформированности данного вида мышления у обучающихся. Особое внимание уделено разработке комплекса учебных заданий и упражнений, направленных на поэтапное развитие алгоритмического мышления в рамках школьного курса информатики. Предложенная система заданий прошла апробацию в условиях педагогического эксперимента, в ходе которой была подтверждена ее эффективность. Результаты исследования демонстрируют статистически значимое повышение уровня алгоритмической компетентности и развитие структурного мышления у школьников, участвовавших в эксперименте.

This article analyzes various approaches to interpreting and defining the concept of "algorithmic thinking" in contemporary pedagogical and psychological literature. The authors identify key criteria and describe the levels of development of this type of thinking in students. Particular attention is paid to the development of a set of educational assignments and exercises aimed at the gradual development of algorithmic thinking within a school computer science curriculum. The proposed system of assignments was tested in a pedagogical experiment, during which its effectiveness was confirmed. The results of the study demonstrate a statistically significant increase in the level of algorithmic competence and the development of structural thinking in schoolchildren who participated in the experiment.

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, C++, программирование, информатика, алгоритм.

Key words: algorithmic thinking, C++, programming, computer science, algorithm.

В современном мире информационных технологий стремительно растет спрос на квалифицированных программистов, способных решать комплексные алгоритмические задачи. Особенно это актуально в таких областях, как искусственный интеллект и системное программирование, где язык C++ сохраняет свое ключевое значение благодаря производительности и низкоуровневому доступу. Развитие алгоритмического мышления на начальных этапах обучения программированию становится критически важным фактором подготовки будущих специалистов, способных отвечать вызовам цифровой эпохи. Формирование алгоритмического мышления позволяет обучающимся не только осваивать конкретные языки программирования, но и развивать универсальные навыки анализа проблем и проектирования эффективных решений. В контексте изучения C++ это особенно значимо, поскольку данный язык широко применяется в задачах, требующих оптимизации ресурсов и глубокого понимания вычислительных процессов [2].

Алгоритмическое мышление представляет собой способность к формализации задач различной сложности. Оно включает в себя умение декомпозировать сложные системы на управляемые компоненты [5]. Также ключевым аспектом является проектирование эффективных вычислительных процедур для решения поставленных проблем. Данное мышление формирует основу для понимания принципов работы алгоритмов.

По мнению Бирюлевой Д.Ю., основные трудности в развитии алгоритмического мышления у обучающихся связаны с неоднозначным пониманием педагогами его сущности [2]. В своем исследовании исследователь представила различные существующие подходы к определению понятия «алгоритмическое мышление», которые отражены в таблице 1.

Таблица 1. Определение понятия «алгоритмическое мышление» [2]

Подход	Ученый/ Исследователь	Определение
Теоретико-математический	А. Тьюринг, Д. Кнут	Способность формализовать задачи через абстрактные модели (машины Тьюринга, алгоритмы), анализировать их сложность и корректность.
Педагогический	А.П. Ершов, Ю.А. Первин	Метапредметный навык, формируемый через решение задач, включая декомпозицию, абстракцию и логическое планирование.
Психолого-когнитивный	Ж. Пиаже, Л.С. Выготский	Способность структурировать мышление через последовательные шаги, анализировать и синтезировать информацию.
Методический	И.Г. Семакин, Ю.А. Шафрин, М.И. Башмаков	Система приёмов и способов организации мыслительной деятельности ученика в ходе обучения программированию и информационным технологиям.

Исходя из представленных определений, наиболее близким к предметной области информатика является определение И.Г. Семакина, Ю.А. Шафрина и М.И. Башмакова. Формирование алгоритмического мышления служит необходимой основой для успешного освоения программирования. Оно обеспечивает глубокое понимание логики управления данными и вычислительными процессами. Без развитых алгоритмических навыков невозможно эффективное проектирование программных систем. Эти компетенции позволяют предвидеть поведение программы на различных этапах выполнения.

Традиционные подходы к обучению основам программирования на C++ часто сосредоточены преимущественно на изучении синтаксиса и базовых операций языка. Такой метод, хотя и необходим для первоначального знакомства с инструментарием, оказывается недостаточным для развития способности к самостоятельному построению алгоритмов. Основная проблема заключается в том, что фрагментарное освоение конструкций языка не формирует целостного представления о процессе алгоритмизации. В результате учащиеся не могут эффективно применять полученные знания для декомпозиции проблем и создания оптимизированных решений. Это приводит к снижению мотивации и недостаточной подготовке выпускников к профессиональной деятельности в сфере разработки программного обеспечения [7].

В качестве альтернативы традиционным методам предлагается модульная система задач, основанная на моделировании реальных вычислительных сценариев. Данный подход позволяет интегрировать развитие алгоритмического мышления непосредственно в процесс изучения базовых конструкций языка C++. Задания структурированы таким образом, что от простых алгоритмических задач ученики постепенно переходят к решению комплексных проблем, имитирующих практические ситуации из профессиональной среды. Ключевой особенностью методики является последовательная декомпозиция проблем и оптимизация решений на каждом этапе обучения. Это способствует формированию у обучаемых системного подхода к программированию, где синтаксические знания органично сочетаются с навыками алгоритмического проектирования [6].

Системный подход к проектированию модулей гарантирует целостность методики и взаимосвязь формируемых компетенций. Каждый модуль представляет собой логически завершенный блок, направленный на освоение конкретных алгоритмических концепций, но при этом интегрирован в общую структуру курса. Практическая направленность учебных модулей обеспечивает связь между теоретическими знаниями и их применением в реальных вычислительных процессах. Это способствует формированию прикладных компетенций, необходимых для решения актуальных проблем в области разработки программного обеспечения. Методика формирует не просто умение писать код, а способность к алгоритмическому моделированию действительности, что является главной целью развития алгоритмического мышления в рамках современной школьной информатики [3]. Данный подход подчеркивает важность ориентации учебных заданий на моделирование реальных сценариев.

Структуру курса целесообразно разделить на модули, каждый из которых охватывает определенный круг вопросов:

Модуль 1. Основы программирования.

- Введение. Языки программирования.
- Переменные, типы данных.
- Арифметические операции.
- Ввод-вывод данных.

Модуль 2. Разветвляющиеся алгоритмы.

- Логические выражения.
- Разветвляющиеся алгоритмы. Оператор ветвления (if/else).
- Разветвляющиеся алгоритмы. Оператор выбора (switch).

Модуль 3. Циклические алгоритмы.

- Понятие цикла. Оператор цикла с параметром (for).
- Операторы цикла с предусловием и постусловием (while, do while).
- Суммирование рядов и перебор чисел.

Модуль 4. Массивы.

- Хранение и обработка больших объемов данных.
- Одномерные двумерные массивы.
- Двумерные массивы.

Каждый модуль должен включать практические задания, домашние задания и промежуточные контроль знаний и умений.

Для объективной оценки уровня сформированности алгоритмического мышления студентов, обучающихся программированию на языке С++, необходимо использовать комплекс качественных критериев. Эти критерии включают способность школьника к декомпозиции сложных задач на более простые и управляемые компоненты.

Нами выделяются критерии (табл. 2) оценивания алгоритмического мышления, позволяющие определить уровень способностей учащихся решать поставленные задачи, разрабатывать эффективные алгоритмы и грамотно подходить к созданию программных решений.

Таблица 2. Критерии и уровни алгоритмического мышления

Критерий	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Уровень абстрагирования	задача воспринимается поверхностно, трудно выделить основное	частично верно выделены ключевые компоненты задачи, дано точное описание необходимых шагов	правильно выделены ключевые компоненты задачи, дано точное описание необходимых шагов
Последовательность и логика рассуждений	последовательность нарушена, отсутствуют обоснования некоторых шагов	порядок действий продуман, последовательность действий может содержать погрешности. Каждое действие имеет обоснование, но возможны небольшие неточности в обоснованиях действий	порядок действий продуман и последователен, каждое действие имеет обоснование
Освоенность базовых конструкций программирования (следование, ветвление, циклы)	ученики знакомы с базовыми конструкциями программирования, способны написать простой код, содержащий одну конструкцию (например, простой цикл или простое условие). Однако возникают трудности при комбинировании разных типов конструкций или обработке сложных случаев	учащиеся умеют писать стандартные программы с использованием базовых конструкций, понимают их семантическую основу и могут применять их для решения несложных задач, хотя иногда допускают ошибки в организации логики	ученики демонстрируют уверенную работу с базовыми конструкциями, успешно применяют их комбинации для выполнения поставленных задач. Представленные решения лаконичны и эффективны

<p>Гибкость мышления</p>	<p>решение однообразно, ограниченность в поиске вариантов</p>	<p>ученик демонстрирует умеренный уровень готовности предлагать нестандартные подходы и рассматривать возможные альтернативы. Хотя он способен видеть некоторые дополнительные пути решения проблемы, его идеи зачастую недостаточно разнообразны и требуют незначительной доработки или подсказок извне. Часто склоняется к одному-двум наиболее очевидным вариантам, редко проявляя инициативу искать принципиально новые методы решения задачи</p>	<p>ученик предлагает разные варианты решения, видит проблему с разных сторон</p>
<p>Ясность и точность представления</p>	<p>неясное описание, пропуск важной информации, отсутствие пояснений</p>	<p>ясное и чёткое представление мыслей, в пояснении и аргументировании могут допускаться незначительные ошибки</p>	<p>ясное и чёткое представление мыслей, правильные пояснения и аргументы</p>
<p>Возможность обобщения и переноса знаний</p>	<p>сложно применить знакомые техники в похожих условиях</p>	<p>ученик способен перенести ранее усвоенные знания и навыки на аналогичные задачи, но делает это неуверенно или эпизодически. Показывает достаточную готовность воспользоваться известными приемами, но испытывает трудности в адаптации этих приемов к новым или слегка отличающимся ситуациям</p>	<p>эффективно решает похожие задачи, переносит знания из одной ситуации в другую</p>

Приведем примеры заданий, направленных на развитие определенного аспекта алгоритмического мышления.

Первый блок заданий способствуют развитию способности выстроить цепочку правильных логических умозаключений, позволяющую прийти к верному решению.

Пример 1. Составить словесный алгоритм вычисления площади прямоугольника.

Решение:

- Начало
- Задать длину прямоугольника (a)
- Задать ширину прямоугольника (b)
- Вычислить площадь прямоугольника: умножить длину на ширину ($S = a \times b$)
- Вывести результат
- Конец

Пример 2. С помощью блок-схем представить алгоритм вычисления площади прямоугольника.

Решение: графическая форма записи алгоритма (блок-схема) (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема

Теперь рассмотрим блок заданий, развивающий способность выстроить цепочку правильных логических умозаключений, прийти к верному решению, а также — умение качественно письменно или устно излагать свои решения и идеи.

Пример 1. Объяснить выполнение готового кода программы, если вводятся различные данные (рис. 2).

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик <pre> DIM s, t AS INTEGER INPUT s INPUT t IF s > 10 OR t > 10 THEN PRINT 'YES' ELSE PRINT 'NO' ENDIF </pre>	Python <pre> s = int(input()) t = int(input()) if s > 10 or t > 10: print("YES") else: print("NO") </pre>
Паскаль <pre> var s, t: integer; begin readln(s); readln(t); if (s > 10) or (t > 10) then writeln('YES') else writeln('NO') end. </pre>	Алгоритмический язык <pre> алг нач цел s, t ввод s ввод t если s > 10 или t > 10 то вывод "YES" иначе вывод "NO" все кон </pre>
C++ <pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, t; cin >> s; cin >> t; if (s > 10 t > 10) cout << "YES"; else cout << "NO"; return 0; } </pre>	

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел: (1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (-11, -12); (-11, 12); (-12, 11); (10, 10); (10, 5).
 Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Рис. 2. Код программы

Следующий блок: задания на развитие умений переносить ранее изученные приемы и подходы на новые задачи.

Пример. Составить задания для своих одноклассников, аналогичные данным заданиям и проверить правильность их выполнения.

- Составить словесный алгоритм приготовления бутерброда.
- С помощью блок-схем представить алгоритм вычисления площади прямоугольника.

Эксперимент проводился в двух параллельных десятых классах МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар. Класс 10А (контрольная группа) проходил традиционное обучение по стандартной программе: в классе учится 25 учащихся. Класс 10Б (экспериментальная группа) обучался на основе разработанной методики, в классе — 24 ученика.

Предварительное тестирование показало, что у контрольной и экспериментальной групп нет больших отличий в начальном уровне подготовленности по программированию.

Чтобы вычислить среднее значение по критерию для каждого уровня были установлены коэффициенты значимости: высокий уровень — коэффициент значимости 3, средний уровень — 2, низкий уровень — 1. Исходя из этого, были подсчитаны средние коэффициенты критериев для контрольной и экспериментальной групп.

Ученикам предлагалось пройти тест, выполнить практические задания, оценки которых были использованы при вычислении качества знаний и среднего балла. В результате проведенного исследования установлен значительный рост качества знаний (на 16,6 %) и среднего балла (на 0,42 балла) учащихся экспериментальной группы по сравнению с контрольной.

Данные полученные в результате тестирования до эксперимента и после эксперимента представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Динамика успеваемости по информатике у учащихся (10 класс) контрольного и экспериментального классов (средний балл)

Рис. 4. Динамика качества знаний по информатике у учащихся (10 класс) контрольного и экспериментального классов (в %)

Сравнительный анализ результатов между контрольной и экспериментальной группами выявил статистически значимые различия в показателях сформированности алгоритмического мышления. Экспериментальная группа продемонстрировала значительно более высокие результаты по всем критериям оценки, что подтверждает эффективность разработанной методики (рис. 5).

Рис. 5. Критерии алгоритмического мышления

До внедрения методики наблюдались затруднения с декомпозицией сложных задач на более простые подзадачи и выбором оптимальных алгоритмических структур. После прохождения курса студенты продемонстрировали улучшенные навыки в этих областях, что подтверждает эффективность предложенного подхода. Особенно заметным стало развитие способности к эффективному использованию базовых операторов языка C++ и стандартных алгоритмических конструкций при решении типовых задач.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что реализация модульного подхода, ориентированного на моделирование практических сценариев, является действенным средством развития алгоритмического мышления школьников. Данная методика не только способствует более глубокому и осознанному освоению языка C++, но и формирует фундаментальные компетенции анализа, проектирования и оптимизации, необходимые для будущей профессиональной деятельности в сфере информационных технологий. Полученные результаты обосновывают целесообразность внедрения предложенной методики в практику школьного образования для повышения эффективности подготовки будущих программистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемова Е. В., Захарова О. Г., Иванова Е. В. Развитие алгоритмического мышления путем решения задач по программированию // Образование. Технологии. Качество. Москва: Издательство "Перо". 2021. С. 19–23.

2. Бирюлева Д. Ю. Развитие алгоритмического мышления восьмиклассников на внеурочных занятиях python-программирования // Образование и наука в XXI веке: математика, физика, информатика и технологии в смарт-мире. Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. 2023. С. 505–509.
3. Гаврилова И. В. Трит-методика решения алгоритмических задач на уроках информатики в основной школе: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. СФУ. Красноярск, 2019. 163 с.
4. Калитина В.В., Пушкарева Т.П., Степанова Т. А. Алгоритмические ментальные карты эффективное средство обучения программированию // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные научные исследования». Москва: РИО ЕФИР. 2015. С. 179–181.
5. Костюк А. М., Ярова С. С. Развитие алгоритмического мышления у учащихся основной школы на занятиях по программированию и робототехнике // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика и информатизация образования. 2020. № 2(52). С. 16–27. DOI 10.25688/2072-9014.2020.52.2.02.
6. Пащенко О. И. Особенности формирования алгоритмического мышления при изучении программирования в условиях смешанного обучения // Современное программирование. Нижневартовск: НВГУ, 2022. С. 330–338. DOI 10.36906/AP-2022/55.
7. Розов К. В. Развитие алгоритмической культуры и культуры программирования у учащихся профильного класса при обучении основам программирования на языке C++ // Информатика в школе. 2020. № 6(159). С. 24–33. DOI 10.32517/2221-1993-2020-19-6-24-33.
8. Фадеева С. Д. Программирование как основа развития алгоритмического мышления и саморазвития личности // Педагогических исследований. 2020. № 6. С. 29–32.
9. Фомичева Е. И. Формирование алгоритмического мышления учащихся при обучении объектно-ориентированному программированию // Современное образование Витебщины. 2019. № 4(26). С. 23–25.

Поступила в редакцию: 30.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Намчыкай Ш. С., Тюлюш М. К., 2026.